

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИАГНОСТИКИ ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

Gulchehra Saidova Alisherovna¹ Gulchehra Saidova Erkinovna²

^{1,2} Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

E-mail: ¹saidguli198927@gmail.com, ²gulisaidova62@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854338>

Аннотация. Искусственный интеллект (AI) в медицине становится все более распространенным и эффективным инструментом для диагностики здоровья беременных женщин. С помощью AI можно автоматизировать и ускорить процесс диагностики, а также улучшить точность и надежность результатов. В этой статье исследуются вопросы, применения технологий AI в решения задач диагностики здоровья беременной женщины.

Ключевые слова: Диагностика, анализ, преждевременные роды, моделирование задач, программная реализация.

1. **Диагностика риска развития преэклампсии.** Преэклампсия является одним из наиболее опасных осложнений беременности, которое может привести к серьезным последствиям для матери и ребенка. AI может быть использован для анализа различных клинических данных, таких как возраст, вес, артериальное давление, уровень белка в моче и другие факторы, чтобы определить риск развития преэклампсии у беременной женщины (рис.1.).

Рис.1. Патогенетические аспекты преэклампсии [1].

(Примечание: ВТЭ – венозная тромбоэмболия; sFlt-1 – растворимая fms-подобная тирозинкиназа 1; sEng – растворимый эндоглин; VEGF – фактор роста эндотелия сосудов; PlGF – плацентарный фактор роста.).

2. *Диагностика риска развития гестационного диабета.* Гестационный диабет является еще одним распространенным осложнением беременности, которое может привести к серьезным последствиям для матери и ребенка. AI может быть использован для анализа различных клинических данных, таких как возраст, вес, уровень сахара в крови и другие факторы, чтобы определить риск развития гестационного диабета у беременной женщины.

Рис.2. Риск развития гестационного диабета [2].

3. *Диагностика риска преждевременных родов.* Преждевременные роды могут привести к серьезным осложнениям для ребенка, включая проблемы с дыханием, питанием и развитием. AI может быть использован для анализа различных клинических данных, таких как возраст, вес, история беременности и другие факторы, чтобы определить риск преждевременных родов у беременной женщины.

Рис.3. Риск преждевременных родов.

4. *Диагностика риска развития других осложнений беременности.* AI также может быть использован для анализа других клинических данных, таких как уровень железа в

крови, уровень витамина D, наличие инфекций и другие факторы, чтобы определить риск развития других осложнений беременности у беременной женщины.

5. *Оптимизация лечения и ухода за беременными женщинами.* AI может быть использован для анализа данных о лечении и уходе за беременными женщинами, чтобы оптимизировать процесс лечения и улучшить результаты. К примеру, AI может быть использован для предсказания эффективности различных лекарств и процедур, а также для определения наилучшего времени для проведения различных медицинских процедур.

Моделирование задач классификации ультразвуковых изображений у беременных женщин. К сегодняшнему дню существует большое количество алгоритмов AI позволяющих вести интеллектуальный мониторинг здоровья беременных женщин значительно облегчающие врачей освобождая от рутинных забот обработки большого количества биомедицинских данных. Одним из примеров таких алгоритмов AI, является CNN (Convolutional Neural Network, сокращенно ConvNet/CNN, сверточная нейронная сеть) — это Deep Learning-алгоритм, который может принимать входное изображение, присваивать важность (усваиваемые веса и смещения) различным областям/объектам в изображении и может отличать одно от другого.) для решения задач диагностики здоровья беременной женщины.

CNN также может быть использован для решения задач диагностики здоровья беременной женщины. Одним из примеров применения сверточной нейронной сети может послужить задачи классификации ультразвуковых изображений плода на наличие патологий.

Алгоритм создания модели состоит из следующих шагов: Модель CNN может быть использован следующим образом:

1. Подготовка данных: ультразвуковые изображения плода разбиваются на обучающий, тестовый и валидационный наборы. Каждое изображение должно быть нормализовано.

2. Создание модели CNN: модель состоит из нескольких сверточных слоев, слоев пулинга и полносвязных слоев. Каждый сверточный слой выделяет определенные признаки на ультразвуковых изображениях, а слои пулинга уменьшают размерность данных. Полносвязные слои объединяют выделенные признаки для определения наличия патологий.

3. Обучение модели: модель обучается на обучающем наборе данных с использованием метода обратного распространения ошибки. В процессе обучения модель оптимизирует веса для минимизации ошибки.

4. Оценка модели: после обучения модель оценивается на тестовом наборе данных для определения ее точности.

На основе CNN построим модель с тремя сверточными слоями и двумя полносвязными слоями для классификации ультразвуковых изображений плода на наличие патологий.

Рис. 4. Структура формальной модели CNN для решения задач классификации ультразвуковых изображений у беременных женщин. [3]

Модель состоит из трех сверточных слоев, каждый из которых использует ядро размером 3x3 и функцию активации ReLU. Затем следуют слои пулинга с размером окна 2x2. После третьего сверточного слоя используется слой Flatten для преобразования данных в одномерный вектор. Затем следует два полносвязных слоя, каждый из которых имеет 64 нейрона и функцию активации ReLU. Наконец, последний полносвязный слой имеет один нейрон и функцию активации sigmoid, что позволяет получить вероятность наличия патологии на ультразвуковом изображении плода. Общее количество параметров в модели составляет 1 173 121, что достаточно мало для обучения на больших наборах данных.

Программная реализация. Примером программного кода созданной модели CNN на языке программирования Python с использованием библиотеки Keras можно представить в следующем виде:

```
''' from keras.models import Sequential
    from keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense
        model = Sequential()
    model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(256, 256, 3)))
    model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
    model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
    model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
    model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
    model.add(Flatten())
    model.add(Dense(64, activation='relu'))
    model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
    model.summary()
'''
```

Заключение. В заключении можно сказать, что использование AI для диагностики здоровья беременной женщины может значительно улучшить точность и надежность результатов, а также ускорить процесс диагностики. Однако необходимо помнить, что AI не заменяет человеческого врача и его экспертизы, а служит лишь инструментом для поддержки принятия решений в медицине.

REFERENCES

1. Raia-Barjat T., Edebiri O., Ni Ainle F. Preeclampsia and venous thromboembolism: pathophysiology and potential therapy. *Front Cardiovasc Med.* 2022;9:856923. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.856923>.
2. Plows J.F., Stanley J.L., Baker P.N., Reynolds C.M., Vickers M.H. The Pathophysiology of Gestational Diabetes Mellitus // *Int J Mol Sci.* — 2018; 19 (11).
3. Tallon-Ballesteros, A.J.; Riquelme, J.C. Data mining methods applied to a digital forensics task for supervised machine learning. In *Computational Intelligence in Digital Forensics: Forensic Investigation and Applications*, 1st ed.; Muda, A.K., Choo, Y.H., Abraham, A., Srihari, S.N., Eds.; Springer: Cham, Switzerland, 2014; Volume 555, pp. 413–428.
4. Mallaev, O. U., & Saidova, G. E. (2023). HOMILADORLIKDAN OLDIN VA KEYINGI KASALLIKLAR HAQIDA BILIMLAR BAZASINI SHAKILLANTIRISH BOSQICHLARI. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(2), 165-173.
5. Маллаев О.У., Саидова Г.Э. Тиббиёт мутахассисларининг билимлар базасини шакллантириш. *Мухаммад ал-Хоразмий авлодлари, Илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнал.* № 3(21), Сентябрь 2022.